

FARG'ONA VODIYSI KULOLCHILIK SAN'ATI

*Soliyeva Diyora Bobur qizi**Andijon davlat universiteti San'atshunoslik fakulteti
Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasida o'qituvchisi.**Rasulova Mushtariybegim Rustamjon qizi**Amaliy san'at badiiy kulolchilik yo'nalishi 3-bosqich talabasi.*

Annotatsiya. Maqolada xalq hunarmandchiligi ishlari xususan Farg'ona vodiysi kulolchilik san'ati tarixini o'rganish va yoshlarni milliy qadriyatlar hamda urf-odatlar ruhida tarbiyalash haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, milliy qadriyat, tarix, usta, kulolchilik, kulolchilik maktabi, hunarmandchilik, texnologiya, mahalliy, maxsulot.

Abstract. The article deals with the study of the history of folk crafts, especially the history of pottery art of the Fergana Valley, and the education of young people in the spirit of national values and traditions.

Key words: national education, national value, history, master, pottery, pottery school, craft, technology, local, product.

Kirish. Rishton Farg'ona va Qo'qon o'rtasida joylashgan. Shahar nafis bezaklar bilan qoplangan va hamma joyda taniqli bo'lgan o'zining idish-tovoqlari va kulolchiligi bilan mashhur. Rishton – Markaziy Osiyodagi eng qadimiy kulolchilik markazi. Shahar keramika ishlab chiqarishning o'ziga xos texnologiyasiga ega. Mahalliy mahsulotlar o'ziga xos bezagi, naqsh va shakllari bilan ajralib turadi.

Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, bu shaharda kulolchilik taxminan bir ming yil oldin paydo bo'lgan. Mahalliy ko'zagar kulollar ajdodlarining kulolchilik san'ati sirlarini avlodlariga vasiyat qilib qoldirishadi. Rishton kulollari tomonidan tayyorlangan mahsulotlar o'zining dizayni, tabiiy rangi va qalampir nusxali naqshlarga boyligi bilan ajralib turadi. Arxeologlar tomonidan olib borilgan qazishmalar, Katta Farg'ona kanali qurilishi paytida Rishton shahri va Zohidon qishlog'i hududlaridan topilgan sopol buyumlar va uy-ro'zg'or ashyolari, shuningdek, turli manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Rishton eramizdan avvalgi asrlarda ham madaniyat o'choqlaridan biri bo'lgan Qadimiy hunarga o'ziga xos uslub va joziba berishda usta kulol Tohirjon Haydarov yaratgan kulolchilik maktabi alohida o'rin egallaydi. Sopol buyumlarga naqsh solishda noan'anaviy yo'l, ya'ni igna va bigiz kabi buyumlar bilan naqsh solish san'ati ko'pchilikning e'tiborini tortmoqda.⁵⁰ Chunki bu usulda ishlangan sopol buyumlar o'ziga xos ko'rinishi, jilosi va tabiiyligi bilan ajralib turadi. stozida deb sanalib, bu avliyoning "avlodlariga" nazr ko'rinishida yig'im ham berganlar. XX asr boshlarida ham kulolchilik Rishtonda o'z ahamiyatini saqlab qoldi. Lekin sobiq sho'rolar davrida ustalar majburan turli hunarmandchilik uyushmalariga birlashtirila boshlangan. Xususan 1927-yilda Rishtonda birinchi kulolchilik arteli tuzilib, keyinchalik barcha ustalar shu artelga birlashganlar. Bu yerdagi to'rtta artel "Yangi hayot" deb atalgan va unda 100 dan ortiq usta faoliyat yuritgan.⁵¹ Bu jamiyatlarda asosan mahsulotning miqdori hisobga olinib, sifati e'tiborga olinmas edi. Natijada buyumlarning yuksak badiiy jihatlari o'z ahamiyatini yo'qota boshlagan. Shunga qaramay, katta an'ana maktabiga tayangan mashhur kulollar o'zlarining sulolaviy hunarlarini davom ettira olganlar. XX asr o'rtalarida Rishtonda tajribali ustalardan Y.Hamroyev, Matyoqub G'oziyev, B.Mirsalimov, To'xtabachcha, G.Yunusov kabi ustalar faoliyat yuritgan. Keyingi yillarda ham Rishtonda taniqli kulollar azaliy an'analarni davom ettirmoqdalar. Shunday ustalardan biri Komiljon Ibragimov bo'lib, u 7-avlod kulol tovoqchi

⁵⁰ Abdulaxatov N., Hoshimov B. Mo'yi Muborak. –Farg'ona., 2000. 18-b.

⁵¹ Shomirzaev M.X. Ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muammolari. // Zamonaviy ta'lim. – T., 2019. – 9 (82)-son.

hisoblangan. U hunarni otasi usta Dododan (1898-1951), o'z navbatida Dodo esa usta Madamindan, ya'ni usta Abdulloning shogirdidan o'rgangan. K.Ibragimov 60 yil mobaynida keramika zavodida ishlagan. U Rishtonagi SohibiHidoya Roshidoniya maqbarasini qayta tiklashga katta hissa qo'shgan. 1996-yilda YUNESKOning "Ustoz-shogird" stendiyati bo'ldi, 1998- yilda esa birinchilardan bo'lib "O'zbekiston xalq rassomi" faxriy unvoniga sazovor bo'ldi. 2000-yilda uning uy muzeyi tashkil etildi. Mohir usta tomonidan yuksak sifatli buyumlar O'zbekiston san'at muzeyida, Badiiy ko'rgazmalar direksiyasida, O'zbekiston rassomlar akademiyasida, Farg'ona o'lkashunoslik muzeyida, Moskvadagi Sharq xalqlari san'ati muzeyida, Sankt-Peterburgdagi etnografiya muzeyi va Davlat Ermitajida saqlanmoqda. Vodiya nom qozongan yana bir rishtonlik mashhur kulol va kosagar Meliboy Boboniyozmatovdir.⁵² U 1837-yilda tug'ilgan. Meliboy kulolchilikni otasi Boboniyozmatdan o'rgandi. U Rishton uslubida ishlanadigan sopol idishlarning barcha turlarini yasash, naqshlash, pishirish texnologiyasini yaxshi egallab oldi. Yangi-yangi va xilma-xil bo'yoqlarda ajoyib idishlar yasagani uchun kulollar unga "chapdast usta" deb nom qo'ygan. U kulolchilik san'atining markazlaridan biri G'ijduvonda yangi tarqalgan "tagi siyoh" uslubini mukammal o'rganib oldi, shu uslubdagi idishlarni yasashda Rishton kulollari orasida birinchilikni olgan edi. Boboniyozmatovning "tagi siyoh" texnologiyasi asosida tayyorlagan idishlaridan namunalar Tonkentdagi O'zbekiston xalqlari muzeyi fondida saqlab kelinmoqda. Vodiya yana bir ancha rivojlangan kulolchilik markazi G'urumsaroydir. Bu yerda kulolchilikni vujudga kelishi usta Ko'ki nomi bilan bog'liq. Bizningcha u vodiya xos ko'k rangdan ko'p foydalangani uchun unga shu nom berilgan bo'lsa kerak. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, usta Ko'kidan kulolchilikni Usmondiyov va Otajon tovoqchilar, Usmondiyordan o'g'li Jo'ra Kenja, qaynog'asi usta Uzoqboy, bojasi usta Boltaboy, amakivachchasi Satim tovoqchi, o'g'li usta G'ofurlar o'rgangan⁵³. Satim tovoqchining lagani Italiyadagi ko'rgazmalarda namoyish etilgan bu ustaning dong'i jahon bo'ylab yoyilgan edi. Uning lagani o'zining ajoyib go'zalligi, betakror yarqiroqligi va o'ta nozik rangi bilan o'zgalah mahsulotidan ajralib turar edi. Satim tovoqchi bir yilda a'lo navli yuqori badiiy asarlardan 30 taga yetkazib tayyorlay olar edi. Bunday asarlar faqat badiiy fond salonlari uchun yuqori bahoda sotib olinar edi. Rishtonda turli xil idishlar yasalgan bo'lib, kosa va ko'za eng ko'p yasaladigan buyumlar qatoriga kirgan. Ular shakli, rangi, siri bilan ajralib turgan. Rishtonda bu mahsulotlarning boshqa kulolchilik maktablariga xos bo'lmagan turlari ham tayyorlangan. Masalan, filitalik deb nomlanuvchi ko'za, qorin qismi yassi ko'rinishdagi yumaloq, tik jumrakli, qo'chqor boshli tusdagi shakldor ko'za, geometrik naqshlari ko'p nurli ko'rinishdagi obdasta, moviy deb nomlanuvchi bir tusli ko'za, qisqa bo'yinli oftoba, qush va tuya shaklida ishlangan obdasta, o'rdak obdastalar shular jumlasidandir. Ko'zagarlar soz tuproqdan loyini biroz qattiqroq ishlov berilgan holda mahsulot tayyorlaganlar. Buyum uchun qizil tusli tuproq eng yaxshi xomashyo bo'lib, Rishtonning o'zidan olingan buyumga naqsh berilmagan. Ularning tayyorlagan idishlarida suv, bug'doy, ichimliklar quyish va saqlash mumkin edi. Bunday idishda saqlangan suyuqlik o'z hidi, mazasi, rangi va tarkibini yo'qotmas edi. Kosa yasashda shaklni loydan ustaning o'zi yoki uning shogirdi yasar edi. Buyum shakli ustaxonaning o'zida tayyorlanar edi. Rishtonda ham katta buyumlardan xum ham tayyorlangan bo'lib, XIX asrda yashagan usta O'lmas Ortiqov xum yasashda mashhur bo'lgan.

Xulosa qilib aytganda jamiyat uchun faoliyat ko'rsatgan, uning boyligiga o'zining shaxsiy hissasini qo'shgan, o'z kasbini doimo ulug'lagan, o'zgalarni baxtli qilishga chorlagan, Abdurahmon Jomiy aytganidek, "Mehnat tufayli qo'lda paydo bo'lgan qabariqdan rohat topgan odam – baxtli kishidir".

⁵² Shomirzaev M.X. O'quvchilarda xalq hunarmandchiligi kasblariga qiziqishni fanlararo shakllantirish omillari. // Maktab va hayot. -T., 2019. -6-son. -B.24.

⁵³ Shomirzaev M.X. O'quvchilarda xalq milliy hunarmandchiligi kasblariga qiziqishni shakllantirishda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. // Qoraqalpoq davlat universitetining xabarnomasi. – Nukus, 2019. – 4 (45)-son. – B. 101

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. Abdulaxatov N., Hoshimov B. Mo'yi Muborak. -F., 2000. 18-b.
2. Akramov V. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida O'zbekistonda hunarmandchilik. "O'IF" j. - 1973 yil, 1-soni, 58-b.
3. Shomirzaev M.X. O'quvchilarda xalq hunarmandchiligi kasblariga qiziqishni fanlararo shakllantirish omillari. // Maktab va hayot. -T., 2019. -6-son. -B.24.
4. Shomirzaev M.X. Ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muammolari. // Zamonaviy ta'lim. – T., 2019. – 9 (82)-son. – B. 27.
5. Shomirzaev M.X. O'zbek kashtado'zligining shakllanish genezisi va rivojlanish texnologiyasi. // Mug'allim hem uzluksiz bilimlendirio'. –Nukus, 2019. – 5-son. – B. 77.
6. Shomirzaev M.X. O'quvchilarda xalq milliy hunarmandchiligi kasblariga qiziqishni shakllantirishda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. // Qoraqalpoq davlat universitetining xabarnomasi. – Nukus, 2019. – 4 (45)-son. – B. 101